

Presente na Presença: Vivenciando o contato

Palestra apresentada por Egnaldo Pinheiro Santos na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática “*Presente na Presença: Vivenciando o contato*”, no dia 29 de outubro de 2015 às 19h.

Objetivo: Apresentar como figura a necessidade de fazer-se presente em cada encontro terapêutico , conhecendo-se a si e aprendendo com o outro.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Palestrante: Egnaldo Pinheiro Santos

Psicólogo , Gestalt-terapeuta CRP 05/39837, graduado em psicologia pela Universidade Estácio de Sá – Campus Resende (2009); Pós-graduando em Gestalt-terapia pelo IGT (Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar)

Para assistir acesse:

<https://youtu.be/3BCAEG0xXe0>

Recebido em: 26/12/2015

Aprovado em: 26/12/2015